

семінарах з питань булінгу дозволяє педагогам отримати сучасні знання про це явище, дізнатися про новітні методики його профілактики та практичні підходи до вирішення конфліктів. Таке вдосконалення знань формує у вчителя впевненість і компетентність у складних ситуаціях. По-друге, отримані знання можна ефективно застосовувати на практиці через інтерактивні методики, які сприяють згуртуванню класу. Наприклад, командні вправи, рольові ігри чи обговорення сприяють розвитку емпатії та зміцненню дружніх відносин між учнями. Це дає можливість формувати в учнів культуру поваги та толерантності.

Важливим елементом є й розвиток лідерських якостей педагога. Учитель має бути прикладом для учнів, демонструючи, як можна конструктивно вирішувати конфлікти, підтримувати рівність і проявляти емпатію. Особистий приклад учителя формує поведінкові моделі, які учні наслідують у повсякденному житті. Нарешті, співпраця з батьками, психологами та адміністрацією школи є основою для побудови єдиної системи профілактики булінгу. Лише за умов об'єднання зусиль усіх сторін освітнього процесу можна створити цілісну й ефективну стратегію подолання проблеми цькування. Таким чином, ці рекомендації утворюють комплексний підхід, який дозволяє вчителю бути не лише фахівцем у своїй галузі, а й лідером, наставником і захисником для своїх учнів.

Отже, ефективна боротьба з булінгом починається з учителя, який створює безпечне середовище для навчання. Впровадження інтерактивних методів, уважність до емоційних потреб учнів і активна співпраця з батьками та шкільними психологами дозволяють запобігати випадкам цькування й гармонізувати шкільне середовище. Головне завдання педагога — навчити дітей поваги, емпатії та вмінню вирішувати конфлікти мирним шляхом. Саме ці якості стають основою здорового суспільства. Попередження та подолання булінгу в школі — це комплексна проблема, яка потребує активної взаємодії вчителів, учнів, батьків і шкільної адміністрації.

Список використаних джерел

1. Олійник, І. В. (2019). Булінг у школах: соціально-психологічний аспект. Київ: Освітня думка.
2. Баранов, О. М. (2018). Психологічна підтримка дітей у школі: теорія та практика. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
3. Тарасенко, Т. А. (2020). Методи профілактики булінгу в освітньому середовищі. Львів: ЛНУ ім. І. Франка.
4. Козлов, А. С. (2021). Педагогіка толерантності: стратегії попередження конфліктів у школі. Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Галина Орел,

вихователь гуртожитку

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка

Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ РІВНОВАГИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: здобувачі освіти, гуртожиток, вихователь, психічне здоров'я особистості, військовий стан.

Психічне здоров'я особистості, шляхи його збереження та відновлення — актуальна соціально-психологічна проблема, яка загострилася в останні роки внаслідок воєнного конфлікту. Здобувачі освіти в цей період є однією з вразливих категорій населення України до впливу емоційної напруги, різкого порушення звичного способу життя. Відчуття небезпеки, тривоги, постійні швидкі зміни — усе це може викликати нерозуміння і дискомфорт у підлітків.

Під час військових дій та ще тривалий час після їх закінчення заклади освіти в Україні працюють у нових для себе вимогах до безпечного освітнього середовища. Тому організація безпечного освітнього простору у закладі освіти – одне з найважливіших завдань для усіх учасників освітнього процесу [1, с.5].

Виховна робота завжди є невід'ємною складовою освітнього процесу, а зараз, в умовах війни, її важливість складно переоцінити. Усе, що відбувається зараз – виклик для освіти, для педагогів, вихователів та здобувачів освіти.

Виховна робота у гуртожитку Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка спрямована на створення комфортного та безпечного освітнього простору для формування свідомого громадянина – патріота України.

Пріоритетними напрямками виховної роботи вихователя є:

- психологічна та емоційна підтримка здобувачів освіти;
- навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, перша медична допомога тощо);
- адаптація та підтримка дітей УБД;
- розвиток критичного мислення та медіаграмотності;
- національно-патріотичне виховання.

Той факт, що молодь поступово вимушена звикати до нових реалій, не означає, що вони можуть обійтися без підтримки дорослих. Вони як ніколи її потребують. Їм потрібна наша впевненість у тому, що все буде добре, наша стійкість та віра в перемогу навіть у важкі часи невизначеності.

В умовах військового стану, ми приділяємо особливу увагу національно-патріотичному вихованню. Тому, надзвичайно важливо:

1. Проводити заходи національно-патріотичної спрямованості.
2. Займатися волонтерською діяльністю.
3. Розповідати дітям про українську культуру.
4. Влаштовувати акції пам'яті.
5. Створювати навчальні проєкти, присвячені героям нашої країни.

Найважливішим засобом патріотичного виховання видатний педагог Василь Сухомлинський вважав рідне слово і зазначав, що «людину ми виховуємо словом і тільки словом. Все інше – вправи, звички, праця – від слова» [2; с.136].

Ми намагаємося патріотичне виховання серед студентської молоді здійснювати у формі лекцій, бесід, розповідей, презентацій, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі у роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування. Наприклад:

- урок мужності "Військова слава України";
- мультимедійна презентація "Слава козацька не вмере, не поляже";
- відео-лекторій "Мужні захисники України";
- презентація "Величне ім'я – захисник України";
- година спілкування "Слава козацька не вмере, не поляже";
- та ін.

Патріотичне виховання студентської молоді це - систематичне і цілеспрямоване виховання особистості, формування в неї національної свідомості, духовної єдності поколінь. Вміти успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури.

Силу і ефективність патріотичного виховання В.О.Сухомлинський визначав тим, наскільки глибоко ідея Батьківщини проникає в духовний світ дитини, періоду його становлення як людини і громадянина, наскільки глибоко вона бачить світ і самого себе очима патріота [3.с.117].

Воєнні дії мають сильний негативний вплив на психічне здоров'я особистості, оскільки спричиняють різні прояви насильства та створюють пряму загрозу життю.

Нова реальність диктує нові правила життя. Тепер одне з найважливіших завдань – навчати підлітків правилам безпеки, які допоможуть зберегти життя.

Здобувачам освіти постійно розповідаю про те:

- які заборони та обмеження діють під час воєнного стану;
- що таке «тривожна валіза», як її зібрати, що туди покласти;
- як діяти під час повітряних тривог (що робити, якщо сигнал застав удома/на вулиці/в магазині тощо);
- як поводитися під час обстрілів;
- що робити у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів;
- як надавати першу домедичну допомогу.

На початку навчального року найважче було працювати з першокурсниками. Труднощі адаптаційного періоду були пов'язані з розлученням зі шкільними друзями, батьками, наставниками і позбавленням їх підтримки та розуміння. Тому, першокурсникам найбільша увага приділяється вихователем та членами студентської ради. На засіданнях студентської ради постійно піднімаємо питання про життя мешканців гуртожитку в умовах війни.

Війна впливає на психічне здоров'я кожного громадянина України. Одним із головних завдань закладу освіти є повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу. Тому, продовжуємо спілкуватися, жити, навчатися, боротися, допомагати і підтримувати один одного.

Список використаних джерел

1. Безпечне освітнє середовище: новий вимір безпеки.
URL: <https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/>
2. Сухомлинський В.О. Народження громадянина // В.О.Сухомлинський. – Вибрані твори: в 5-ти т. – Т.3.– К.: Рад. шк., 1976.
3. Патріотичне виховання в сучасних навчальних закладах // упоряд. Жанна Сташко. – Київ: Шк. світ, 2015. – 117 с.